

O'QUVCHILARNING KIMYO FANIDAN MASALA YECHISH KO'NIKMALARINI SHAKILLANTIRISH

Xumora Valijonova.

“tashkilot nomi”

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yuqori sinf o'quvchilarining ta'lim-tarbiya jarayonida kimyo fanini integrative yondashuv asosida masalalar yechish metodikasi bayon etilgan bo'lib, kimyodan masalalar yechishning kimyo o'qitishdagi ahamiyati, kimyodan masalalar tahlili asosida fanlararo bog'liqlikni o'rganish va ushbu o'rganishlar yordamida bilim va ko'nikmalarni umumlashtirish va rivojlantirish, shuningdek, kimyodan masalalar yechishning ayrim usullari keltirilgan.*

***Tayanch so'zlar:** kimyo, tahlil, eksperiment, masala, bilim, ko'nikma.*

***Abstract.** In this article, the methodology of solving problems based on an integrative approach to chemistry in the educational process of high school students is described. with the help of generalization and development of knowledge and skills, as well as some methods of solving chemistry problems are presented.*

***Key words:** chemistry, analysis, experiment, problem, knowledge, skill.*

***Абстрактный.** В данной статье описана методика решения задач на основе интегративного подхода к химии в учебном процессе старшеклассников. с помощью обобщения и развития знаний и умений, а также представлены некоторые методы решения задач по химии.*

***Ключевые слова:** химия, анализ, эксперимент, задача, знание, умение.*

Kirish. Insoniyat taraqqiyotining rivojlanish darajasi mustaqil respublikamiz ijtimoiy hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan tub o'zgarishlarda o'z aksini topmoqda. Bunday o'zgarishlar barkamol avlodni tarkib toptirish bilan

chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Ushbu masalalar “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da o‘z aksini topgan[1].

Bo‘lajak kimyogarlarga kimyodan masala yechishni o‘rgatishi uchun avvalambor, pedagogika, psixologiya, yoshlar fiziologiyasi kabi fanlardan ko‘nikma va bilimga ega bo‘lishi kerak. O‘qituvchi doimo o‘quvchining ruhiyatini, uning qiziqish va qobiliyatlarini hisobga olgan xolda, unga kimyoviy bilimlarni va masala yechish ko‘nikmalarni shakillantirib borishi lozim.

O‘quvchilarga masala yechishni o‘rgatishning metodik afzalliklaridan biri, masala yechish jarayonini qisqaroq yo‘lini tanlashdan eng asosiy omillardan biridir. Psixologlarning keltirishicha, bir xil turdagi masalalarni yechish natijasida tez suratlarda masala yechish ko‘nikmalari shakllanadi. Masalan, sulfat kislota olinishi masalasiga qaraydigan bo‘lsak, jarayonda 3 ta reaksiya tenglamasini dastlab yozib olib masala yechilsa, keyinchalik ushbu tenglamani bir bosqichli $S \rightarrow H_2SO_4$ usulda sxema tarzida yechishni boshlaydilar. Bu xolat o‘quvchilarning bosqichlar ketma-ketligini yaxshi o‘lashtirgandan keyin shakllanadi, bu jarayon o‘quvchilarning aqliy mehnatini bir muncha qisqartiradi. Bunday qisqa usullardan masalalar yechishda foydalanish yaxshi samara beradi albatta, qachonki o‘quvchilar uni asl mohiyatini tushuna boshlaganlarida. O‘quvchilar kimyoviy asl mohiyatni unitib qo‘ymasliklari uchun ulardan doimiy ravishda bajargan ishlarini asoslab berishlarini talab qilish, bu esa ularda bilim va ko‘nikmaning o‘zaro bog‘liq xolda shakllanishiga yordam beradi [2].

O‘qituvchi darsda ushbu xolatni sinfdagi o‘quvchilarga bosqichli xolatda tushuntirsa sinfdagi barcha o‘quvchilar ham bir xil tushuna olmasliklari mumkin. Gumanitar fanlarga qiziquvchi o‘quvchilarga bu masala murakkab bo‘lib ko‘rinish mumkin. O‘quvchilarning qiziqishlarini oshirish maqsadida ishning aniq mohiyatini tushuntirgan holatda masalani yechishni o‘rgatish juda muhim hisoblanib, bu har bir o‘quvchining indivudial xususiyatini ochib beraishning eng samarali usullaridan biri bo‘lib xisoblanadi. Kimyodan masala yechishni o‘rganish

davomida, birdaniga qisqa xolatlardan foydalanishga o'tish o'quvchilarning masala yechishni chuqur o'rganmasligiga sababchi bo'ladi. Hozirgi kunda aksariyat o'quvchilar kimyodan masala yechishga juda qiynaladilar, masalaning tub mohiyatini anglamagan xolatda to'g'ridan to'g'ri masala javobini chiqarishga harakat qiladilar, kimyoviy jarayonlar bosqichlari, fizik kattaliklarni umuman yozmaydilar. Agar shunday xolat ularda davom etadigan bo'lsa, bo'lajak kimyo o'qituvchilari o'zlarining kelgusidagi pedagogik faoliyatida o'quvchilarni kimyo faniga bo'lgan qiziqishlarini pasayishiga olib kelishi mumkin. Bizning mustaqil O'zbekistonimizda kimyo fani va kimyo sanoati ilg'or rivojlanayotgan sohalardan xisoblanadi, shunday ekan biz kelajakda bilimli kimyogarlar tarbiyalashimiz zarur. Buning uchun bo'lajak kimyo o'qituvchilarini puxta tayyorlashimiz asosiy masalalardan biri xisoblanadi.

O'quvchilarga kimyo fanidan masala yechishni o'rgatishda dastlabki bilim va ko'nikmalardan foydalanish kelajakda muhim natijalarni qo'lga kiritishga yordam beradi. Psixologlar ham bunday usulni ijobiy baholashadi, ya'ni jarayon mohiyatini tushunish, bilimi va ko'nikmalarni egallashda ijobiy natijalar beradi. Bunday usulda o'quvchilar tushunishi oson kechadi, o'qituvchining tushuntirishi ham engil bo'ladi. Kimyodan masala yechishni o'rgatish davomida fizika va matematika kabi fanlardan olgan bilimlaridan foydalanish, masala shartini qisqa bayon qilish, halqaro qabul qilingan fizik va kimyoviy kattaliklarni kimyoviy formulalar bilan birga qo'shib ifodalash yaxshi natijalar beradi. Matematikadan o'rgangan mantiqiy mulohaza yuritishlar masalalar yechishda juda muhim bo'lib, moddalar foiz miqdorlarini hisoblashda, tenglamalar bajarishda, proporsiyalar tuzishda, algebrik tenglamalarni yechishda o'quvchilarga kimyodan masala yechishini engillashtiradi. Bu matematik bilim va ko'nikmalarni kimyo o'qituvchisining o'zi ham egallagan bo'lishi lozim. Shu bilan birga olingan bilimlar teskari ta'sir bo'lishi ham mumkin, bunday xolatga bilimlar interfrentsiyasi deyiladi.

Masalan, o'qituvchi kimyodan masala yechishda masalaning kimyoviy tomoni chetda qolmasligi uchun matematik hisoblashlardan foydalanmasdan, proportsiyadan foydalanadi, vaholanki bunda ham matematik amallar bajariladi, masalaning kimyoviy, fizik va matematik tomonlariga e'tibor berilmay qoladi. Eritmada erigan modda massasini aniqlash uchun proportsiya usulidan emas, balki matematik formuladan foydalanishi yaxshi natija beradi, chunki bu formula yordamida matematik amallar bajarish bilan murakkab masalalarni ham hal qilish mumkin. Tegishli hisoblashlar uchun o'quvchilar matematika darslarida proportsiyadan foydalanishmaydi. Amalda ham hech kim proportsiya usuldan foydalanmaydi, masalan 300 g go'sht yoki 400 g konfet olish uchun proportsiya qilib hisoblab o'tirilmaydi. Kimyodan masala yechishda esa hozirgacha adabiyotlarda proportsiya usulda masalalar echimi olib boriladi. Bu esa o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarining interfrentsiyasi yuzaga keladi. O'quvchilar o'zining oldingi o'rgangan bilimlariga mos xolatda kimyodan masalalar echilmagandan keyin, kimyo o'qituvchisining tushuntirishi bilan o'quvchilar tushunishi orasida qarama-qarshi ziddiyat vujudga keladi, natijada o'quvchilar bilimi pasayishiga olib keladi. Ijodiy fikrlash kamayadi. Yangi bilimlar xosil bo'lishi me'yoriga etmaydi. Bo'lajak kimyo o'qituvchilari kimyodan masalalar yechish metodikasi kursida bu muammolarni oldindan o'rganmog'i kerak, birinchi kursda matematikadan olgan bilimlari kimyodan masala yechishda kerak bo'ladigan barcha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmog'i lozim, ularning o'quv fan dasturlari shunga mos bo'lishi kerak. Bunday o'zini oqlamagan usullar hisoblash madaniyatini pasaytiradi, shu bilan birga fizika va matematika o'qituvchilari mehnatining samarasi ko'rinmay qoladi. O'quvchilar natijada kimyodan masala yechish davomida qo'pol matematik va fizik xatoliklarga yo'l qo'yadi. Kimyodan masala yechishni o'qitishda interfrentsiyaning yuzaga kelishi kimyo, fizika va matematika o'qituvchilarining o'zaro fikr

almashmasligi va metodistlarning etarli darajada ishlamasligi sabab bo'ladi[3-4]. Kimyoning nazariy bilimlarini mutahkamlashda masalalar yechish juda katta ahamiyatga ega. Quyida amaliyotda qo'llab kelayotgan bir nechta masala yechishga na'munalar keltiramiz.

1-masala: 177,5 ml ($\rho = 1,2$ g/ml) 40% li Na_2SO_4 eritmasi tarkibida erigan moddaning massasini (g) aniqlang.

Masalaning yechimi: Dastlab eritmaning hajmi va zichligi qiymatlaridan foydalanib eritmaning massasini 5-formuladan foydalanib, aniqlab olamiz:

$$m_2 = V \cdot \rho = 177,5 \cdot 1,2 = 213 \text{ g eritma}$$

213 g eritmaning massasi 100% ni tashkil etsa, unda erigan 40% tuz massasini topamiz:

$$\begin{array}{l} 213 \text{ g eritma} \text{ ————— } 100\% \\ x \text{ ————— } 40\% \end{array} \quad x = \frac{40 \cdot 213}{100} = 85,2 \text{ g Na}_2\text{SO}_4$$

Demak eritmada 85,2 g Na_2SO_4 eritilgan ekan.

Javob: 85,2 g.

2-masala: 300 g suvga 36,5 g HCl qo'shilishidan hosil bo'lgan eritmaning ($\rho = 1,12$ g/ml) molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.

Masalaning yechimi:

Dastlab erigan moddaning modda miqdorini topib olamiz:

$$n(\text{HCl}) = \frac{m}{M} = \frac{36,5}{36,5} = 1 \text{ mol}$$

300 g suvda 36,5 g HCl eritilganda 336,5 g ($300 + 36,5 = 336,5$) eritma hosil bo'ladi.

Eritma massasidan foydalanib uning hajmini aniqlaymiz:

$$\rho = \frac{m_{\text{eritma}}}{V_{\text{eritma}}} \text{ g/ml} \implies V_{\text{eritma}} = \frac{m_{\text{eritma}}}{\rho} = \frac{336,5}{1,12} = 300 \text{ ml} = 0,3 \text{ l}$$

Erigan moddaning miqdori va eritmaning hajmi ma'lum bo'ldi, endi eritmaning molyar konsentratsiyasini topamiz:

$$C_M = \frac{n_{\text{erigan modda}}}{V_{\text{eritma}}} = \frac{1}{0,3} = 3,33 \text{ mol/l}$$

Javob: 3,33 M

3-masala: Ma'lum bir reaksiyada metanning sarflanish tezligi 2,2 mol/l•min bo'lsa, 30 sekund davomida metanning massasi 102,8 g dan 50 g gacha kamaydi. Reaksiya o'tkazilgan idish hajmini toping.

Masalaning yechimi: Sarflangan metan miqdorini topamiz:

$$102,8 \text{ g} - 50 \text{ g} = 52,8 \text{ g}$$

$$52,8 \text{ g} : 16 = 3,3 \text{ mol}$$

$$102,8 \text{ g} - 50 \text{ g} = 52,8 \text{ g}$$

$$52,8 \text{ g} : 16 = 3,3 \text{ mol}$$

Vaqtini minutlarga aylantiramiz: 30 sekund : 60 = 0,5 minut

Endi quyidagi formula yordamida reaktor hajmini aniqlaymiz:

$$V = n/t \cdot v = 3,3/2,2 \cdot 0,5 = 3,3/1,1 = 3 \text{ litr}$$

Javob: Hajm 3 l

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shayakubov Sh.K., Ayupov R.X. "Interfaol ta'lim usullari". Taffakkur bo'stoni. T.- 2012
2. Erigin D.P., Shishkin Y.A. Metodika resheniya zadach po ximii. Prosvesheniya. 2010.
3. Raxmatullaev N.G., Toshpo'latov Yu.T., Iskandarov A.Yu. Anorganik kimyodan masalalar yechish. - T., 003.

4. Raxmatullaev N.G., Omonov X.T., Iskandarov A.Yu., Mirkomilov Sh.M.
Kimyodan olimpiada masalalari. - T.: "O'qituvchi", 2007.